

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

(11) 982946468

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista, agente cultural, sociólogo, professor, psicanalista e diretor de arte.

<https://henriquevieirafilho.com.br>

Colorindo Nossas Cidades

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, **Henrique Vieira Filho** convida a todos para a **Mostra Internacional Totem das Cores**, onde mais de 200 artistas de todo o mundo expõem suas obras exaltando a natureza e as tradições do interior de São Paulo.

Publicado resumido no **Jornal O SERRANO**, Nº 6369, de 01/09/2023 e na íntegra em

<https://henriquevieirafilho.com.br/2023/09/03/colorindo-nossas-cidades/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312965/>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Em setembro, as cores de centenas de obras de artistas de Portugal, França, Itália, Uruguai, México, Cuba, Bulgária se somam às de todo o Brasil, retratando a nossa flora, fauna e a cultura caipira.

Teremos pinturas, fotografias, videoarte, gravuras, esculturas, modelagem, bordados, shows musicais, oficinas, performances, grafites nos muros, tudo para exaltar a exuberância da natureza e das tradições de nossa região.

Sou um feliz participante, expondo duas de minhas artes: um retrato da "deusa caramujo" (animal símbolo do "Movimento Slow") e uma vista da igreja matriz, como se fosse pintada por Salvador Dali.

Henrique Vieira Filho e suas artes em exposição no Museu de Socorro

É a Arte nos encantando em conservar e restaurar florestas, preservar rios, ribeirões, lagos, nascentes e manter viva nossas heranças ancestrais, como as congadas, as benzedeadas e a culinária típica.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

(11) 982946468

Title: Cittaslow Goddess

Artist: Henrique Vieira Filho

Acrylic on canvas

Size: 120 x 80 cm - 47,25 x 31,5 inches

Year: 2022

Title: Salvador Dali Visits The Cittaslow

Artist: Henrique Vieira Filho

Acrylic on canvas

Size: 60 x 80 cm - 23,6 x 35 inches

Essa é a essência da **Mostra Internacional Totem das Cores - 2023** (de 1º a 30/09), evento gratuito, no Museu Municipal de Socorro/SP, sob a curadoria de Marinilda Boulay.

Merecidamente, a cidade recebeu o título internacional de **"CittaSlow"** (termo que mescla "cidade", em italiano, com "sem pressa", em inglês) por adotar a proposta que preconiza a vivência do tempo com maior QUALIDADE para tudo e todos, desacelerando o ritmo de vida, valorizando mais os recursos naturais, conciliando com a tecnologia e modernidade.

Este evento é um ótimo exemplo de **"Turismo Cultural"** ou **"Turismo de Criatividade"** que, segundo o **SEBRAE**:

"... é um mercado que valoriza as potencialidades das tradições dos locais, como museus, patrimônio histórico, arte e gastronomia, procurando desenvolver e dinamizar a economia da região.

Na verdade, a cultura sempre faz parte das práticas turísticas, e mais: é sua própria essência".

Este ramo turístico costuma atrair público de elevado nível sócio-econômico, ou seja, excelentes consumidores potenciais que buscam agregar lazer e desenvolvimento pessoal, um campo com

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

enorme potencial de aplicação ainda por crescer aqui no Circuito Das Águas.

Convido todos os leitores para virem ao **Totem Das Cores** e, quem não puder, existe uma opção virtual em <https://totemcultural.org.br/expo>.

Henrique Vieira Filho e Fabiana Vieira na Mostra Internacional Totem Cultural

MITC 2023 - Mostra Internacional Totem das Cores / International Totem of Colors - Museu Municipal de Socorro "Dr. João Baptista Gomes Ferraz" - setembro de 2023 - Socorro - SP - Brasil